

CULTIVO DE LÍRIO EM OLIVAIIS TRADICIONAIS

As plantas medicinais são uma solução inovadora

O QUÊ E PORQUÊ

O cultivo de plantas medicinais na Europa

Em Itália, e noutros países europeus (à excepção da França) a maioria das plantas medicinais são importadas da região do leste europeu, extremo Oriente e América Latina. Por esse motivo, nas áreas onde o cultivo ainda não é suficiente para satisfazer a procura, este representa uma oportunidade interessante e inovadora. A França é o país europeu de referência para as plantas medicinais, enquanto na Itália a produção destas plantas esteve sempre limitada às áreas marginais, pois nas zonas planas cultivam-se culturas consideradas mais rentáveis. Por esse

motivo as plantas medicinais são normalmente produzidas em zonas declivosas ou montanhosas, em áreas limitadas e terrenos desadequados a culturas mais rentáveis. As plantas do género *Iris* são conhecidas e apreciadas desde tempos antigos pelas propriedades dos seus rizomas depois de secos. Durante séculos foram utilizadas na indústria farmacêutica e cosmética: como um remédio para a tosse, antídoto para mordedura de cobras, tratamento da depressão, em perfumes, pós, sabonetes e pigmentos.

O cultivo de *Iris* spp. Pode ser uma solução inovadora para a obtenção de produtos destinados aos sectores farmacêutico e da cosmética.

Créditos: Gianni Pruneti

O cultivo de *Iris* spp. em terraços oferece serviços importantes ao ecossistema, preservando o valor tradicional da paisagem da região centro da Itália.

<https://youtu.be/DouLylJxImk>

Chiantilife

COMO É ABORDADO O DESAFIO

Como cultivar *Iris* spp.

Estas são plantas robustas capazes de crescer em qualquer tipo de solo, mesmo com exposição completa à radiação solar e sem necessidade especial de fertilização. Entre as muitas variedades existentes espontaneamente, a mais adequada ao cultivo em colinas italianas é a *Iris pallida*. O seu cultivo é muito fácil – dado que possui rizoma, não necessita ser replantada anualmente. A renovação das plantas pode ser realizada

facilmente a cada 3 a 4 anos. No período da primavera é necessária monda manual à volta das plantas. Esta operação também melhora a disponibilidade de água nos meses de verão. Três anos após a plantação das estacas, a planta pode ser colhida, desenterrada com uma ferramenta especial, e a raiz sacudida para separar a planta do rizoma, seguindo-se a sua limpeza. O rizoma é então fatiado e seco em redes por 5 a 6 dias.

Este projeto foi financiado pelo programa de investigação e inovação da União Europeia Horizonte 2020 sob o grant agreement No 727872.

Palavras-chave: Plantas medicinais, sistemas agroflorestais, olivais, sistemas silvoaráveis, *Iris pallida*, lírio, *Iris* spp.

eurafagroforestry.eu/afinet

DESTAQUES

O lírio é uma planta de fácil cultivo. Após um crescimento de 3 anos, a planta é removida do solo e imediatamente processada. O rizoma é separado das estacas que serão armazenadas e utilizadas na plantação seguinte (no Outubro seguinte), enquanto o rizoma é processado. A produção de 1 ha de lírio, com uma distância de plantação entre os 25 a 30 cm origina cerca de 3 a 5 t de produto seco.

Lírio branco a secar: os rizomas são deixados a secar durante 5 a 6 dias em redes.

Créditos: Vannetto Vannini

CLAUDIA CONSALVO, ANDREA PISANELLI

Consiglio Nazionale delle Ricerche –

Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (CNR-IRET)

andrea.pisanelli@cnr.it

Editor de conteúdo: Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

JULHO DE 2019

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Simple mas ... manual!

- O lírio (*Iris* spp.) é uma planta robusta capaz de se desenvolver em solos que não se adequam a outras culturas
- É uma planta bem adaptada ao cultivo nas entrelinhas de olival em terraços
- Quando cultivada na bordadura de olivais em terraços não é um obstáculo à mecanização
- O mercado dos cosméticos oferece boas oportunidades de marketing aos derivados desta planta
- O cultivo do lírio em olivais em terraço oferece serviços importantes ao ecossistema, preservando o valor tradicional da paisagem
- A colheita é sobretudo manual
- Após a plantação, o lírio cresce espontaneamente, e o único cuidado cultural é o controlo das daninhas, que é o risco principal desta cultura
- Os rizomas podem ser vendidos como “pretos” ou “brancos”. Os brancos são mais valiosos mas requerem um maior processamento – o descasque, que também é manual

OUTRAS INFORMAÇÕES

<http://www.toscanagiaggiolo.it/contents/il-giaggiolo/>

<http://caivaldarnosuperiore.it/coltivazione-delliris-o-giaggiolo-tradizione-e-cultura-delle-genti-del-pratomagno/>

<https://www.gonews.it/2017/05/06/la-festa-onore-del-giaggiolo-fiore-simbolo-della-toscana/>

<https://chiantilife.wordpress.com/2015/09/09/giglio-iris-florentia-simbolo-firenze/>

Este folheto é produzido como parte do Projeto AFINET. Embora o autor tenha trabalhado com a melhor informação disponível, nem o autor nem a UE, serão em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indiretamente em relação ao relatório.